

ЭТНОКУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ETHNOCULTURE IN THE MODERN WORLD

<https://doi.org/10.15507/2076-2577.018.2026.01.121-131>

<https://elibrary.ru/pooflg>

УДК / UDC 008:314.122(470+571):316.4.063(470.345)

Оригинальная статья / Original article

Социокультурная интеграция в полиэтничном регионе: о механизмах укрепления общероссийской гражданской идентичности на примере Республики Мордовия

И. В. Лаптева¹ ✉, С. Д. Трибушинина¹, Ю. В. Кузнецова²

¹ Научно-исследовательский институт гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия,
г. Саранск, Российская Федерация

² МГУ им. Н. П. Огарёва, г. Саранск, Российская Федерация,

<https://ror.org/0262qgk29>

✉ laptevaiv@yandex.ru

Аннотация

Введение. Исследование выполнено в культурологическом измерении, с фокусом на процессы социокультурной интеграции в одном из полиэтничных регионов России – Республике Мордовия, и опирается на теоретические основания культурологии, этнологии и социальной антропологии. Противоречие между необходимостью сохранить уникальный этнокультурный код мордовского народа и успешной социокультурной интеграцией новых (иностранных и иногородних) членов регионального населения создает риск как социальной изоляции приезжих и формирования параллельных сообществ, так и стихийной ассимиляции, игнорирующей культурные потребности всех сторон. Несмотря на наличие обширной литературы по миграции, адаптации и национальной политике, в научном дискурсе сохраняется дефицит эмпирически обоснованных и концептуально проработанных моделей интеграции, которые были бы нацелены на национальные республики Российской Федерации. Цель исследования – рассмотреть интеграцию как сложный процесс самоорганизации социокультурной целостности, предложив воспроизводимую методику, пригодную для масштабирования в других аналогичных поликультурных субъектах страны.

Материалы и методы. Методологической основой исследования являются принципы аксиологического анализа и синергетической модели культурного взаимодействия, благодаря которым удалось подробно рассмотреть практики гармонизации межнациональных отношений в обозначенном региональном контексте. В качестве основного материала выступает проектная деятельность, которая проводится Мордовской региональной общественной организацией «Культурно-языковое многообразие территории» при поддержке Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия по культурной адаптации иностранных и иногородних граждан, приезжающих на долгосрочное время для работы или учебы.

Результаты исследования и их обсуждение. Авторами предложена модель активного культурного просвещения, построенная на принципах взаимного уважения, сопричастности к традиционным ценностям и, как результат, социокультурной интеграции через современные форматы коммуникации. Проектные инициативы некоммерческих организаций проявляются в гетерогенных активностях (проведение интерактивных лекций на производстве и в местах учебы, вовлечение в художественные и ремесленные практики, организация диалоговых площадок с участием представителей разных полиэтнических сообществ и др.).

Заключение. В условиях этнокультурного многообразия единство российского народа является не статичным состоянием, а динамическим процессом, требующим постоянного созидательного усилия со стороны

© Лаптева И. В., Трибушинина С. Д., Кузнецова Ю. В., 2026

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

государства, общества и самих граждан. Вклад данного исследования в науку состоит в трактовке культурного многообразия как ключевого ресурса устойчивого развития, способствующего укреплению гражданской солидарности и формированию общей идентичности с учетом региональной специфики.

Ключевые слова: поликультурный регион, Республика Мордовия, национальная культура, социокультурная интеграция, мордва, единство народов России, культурная политика, миграция, диалог культур

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Лаптева И.В., Трибушинина С.Д., Кузнецова Ю.В. Социокультурная интеграция в полиэтничном регионе: о механизмах укрепления общероссийской гражданской идентичности на примере Республики Мордовия. *Финно-угорский мир.* 2026;18(1):121–131. <https://doi.org/10.15507/2076-2577.018.2026.01.121-131>

Sociocultural Integration in a Multiethnic Region: On the Mechanisms for Strengthening the All-Russian Civic Identity, as Exemplified by the Republic of Mordovia

I. V. Lapteva^a ✉, S. D. Tribushinina^a, Yu. V. Kuznetsova^b

^a *Research Institute of the Humanities by the Government of the Republic of Mordovia, Saransk, Russian Federation*

^b *National Research Mordovia State University, Saransk, Russian Federation, <https://ror.org/0262qgk29>*

✉ laptevaiv@yandex.ru

Abstract

Introduction. The study is conducted within a cultural studies framework, with a focus on the processes of sociocultural integration in one of Russia's multiethnic regions, the Republic of Mordovia, and is grounded in the theoretical foundations of cultural studies, ethnology, and social anthropology. The tension between the need to preserve the unique ethnocultural code of the Mordovian people and the successful sociocultural integration of new (foreign and non-local) members of the regional population generates the risk of both social isolation of newcomers and the formation of parallel communities, as well as spontaneous assimilation that disregards the cultural needs of all parties involved. Despite the existence of extensive literature on migration, adaptation, and national policy, the academic discourse continues to reveal a deficit of empirically grounded and conceptually elaborated models of integration specifically oriented toward the national republics of the Russian Federation. The aim of the study is to examine integration as a complex process of the self-organization of sociocultural integrity, proposing a replicable methodology suitable for scaling in other comparable multicultural constituent entities of the country.

Materials and Methods. The methodological foundation of the study is grounded in the principles of axiological analysis and the synergetic model of cultural interaction, which made it possible to examine in detail the practices of harmonizing interethnic relations within the specified regional context. The primary material of the research consists of project-based activities carried out by the Mordovian Regional Public Organization “Cultural and Linguistic Diversity of the Territory”, with the support of the Ministry of Culture, National Policy and Archival Affairs of the Republic of Mordovia, aimed at the cultural adaptation of foreign nationals and non-local citizens arriving for long-term employment or study.

Results and Discussion. The authors propose a model of active cultural education grounded in the principles of mutual respect, engagement with traditional values, and, as a result, sociocultural integration through contemporary communication formats. The project initiatives of non-profit organizations are manifested in heterogeneous activities (conducting interactive lectures in workplaces and educational settings, involving participants in artistic and craft practices, organizing dialogue platforms with the participation of representatives of diverse multiethnic communities, etc.).

Conclusion. In the context of ethnocultural diversity, the unity of the Russian people is not a static condition but a dynamic process that requires sustained constructive effort on the part of the state, society, and citizens themselves. The contribution of this study to scholarship lies in its interpretation of cultural diversity as a key resource for sustainable development, one that fosters the strengthening of civic solidarity and the formation of a shared identity while taking regional specificity into account.

Keywords: multicultural region, Republic of Mordovia, national culture, sociocultural integration, Mordovian folk, unity of the Russian people, cultural policy, migration, dialogue of cultures

Conflict of interest: The authors declare no conflict of interest.

For citation: Lapteva I.V., Tribushinina S.D., Kuznetsova Yu.V. Sociocultural Integration in a Multiethnic Region: On the Mechanisms for Strengthening the All-Russian Civic Identity, as Exemplified by the Republic of Mordovia. *Finno-Ugric World*. 2026;18(1):121–131. <https://doi.org/10.15507/2076-2577.018.2026.01.121-131>

Введение

С начала XX в. исследователи начали активное изучение феномена аккультурации и проблем социокультурной интеграции. Так, Р. Линтон, Р. Редфилд и М. Херсковиц изучали взаимодействие представителей разных культур, которое выражалось в изменении ценностных ориентиров и культурных паттернов. Современная Россия, будучи многонациональным государством, перманентно сталкивается с комплексом задач, связанных с социокультурной интеграцией как многомерным процессом, целью которого является достижение совместимости с культурной средой, а результатом – интеграционная идентичность (внутренняя – ощущение полноты жизни и удовлетворенности; внешняя – гражданская интеграция).

Этот процесс приобретает особую специфику в национальных республиках, где на первый план выходят непростые задачи: а) сохранение и развитие языков и культуры титульных народов [1; 2]; б) укрепление общероссийской гражданской идентичности; в) создание комфортных условий для адаптации приезжающих граждан [3]. Как известно, «современные тенденции развития культуры финно-угорских народов России вписываются в национальную программу социокультурного развития страны и способствуют созданию единого пространства межкультурной коммуникации в полиэтническом государстве» [4].

Мордовия является поликультурным регионом с существенным наследием проживающих в ней народов и потому представляет собой репрезентативную модель для исследования данной проблемы. Цель исследования – выработать модель взаимодействия, которая, следуя конституционной норме о единстве многонационального народа Российской Федерации, трансформировала бы культурное многообразие из потенциального поля конфликта в ресурс взаимного обогащения и социальной стабильности.

Обзор литературы

В контексте Года единства народов России нами были рассмотрены конституционно-правовые аспекты единства, идеологические и мировоззренческие основы, духовно-нравственные ценности, исторический опыт, проектная деятельность, проблемы сохранения культурного наследия, изучаемые отечественными учеными.

Так, в сборнике материалов международной конференции 2020 г. «Мы – многонациональный народ Российской Федерации: единство в многообразии»¹, организатором которой выступило Федеральное агентство по делам национальностей РФ, подчеркивается роль Конституции как правовой основы единства нации². Соглашаясь с участниками конференции в том, что конституционные принципы России обеспечивают гармонизацию межнациональных отношений, определим в качестве важнейшей проблему социокультурной интеграции, обеспечивающей единство, стабильность и устойчивое развитие страны в условиях культурного и этнического разнообразия.

В современных научных исследованиях значительное внимание уделяется идеологии единства русского народа как ядра российской нации. Анализируется роль национальной идеи и гражданской идентичности, а также вопросы противодействия национализму как угрозе государственной целостности³. А. И. Желинский традиционные духовно-нравственные ценности рассматривает в качестве фундамента государственного единства, при этом подчеркивает взаимосвязь моральных норм, ответственности государства и общества в процессе укрепления национальной солидарности [5]. Историографический анализ фокусируется на опыте единства

в экстремальных условиях, в частности на сплоченности советского народа в годы Второй мировой войны. В этих исследованиях выделяется роль межнациональной дружбы и сильной государственной власти в достижении общей победы⁴ [3]. Отдельное научное направление занимается изучением российской традиции представлений о единстве мира и «единой судьбе» народов, акцентируя роль культуры и философских концепций в формировании общенационального сознания [6]. Кроме того, культурологи и философы исследуют культурное наследие народов Поволжья как фактор единства [7; 2], выделяют общие черты в картине мира и культурных представлениях [8], что способствует пониманию единства в многообразии этнических традиций.

Рассматривая вопросы культурной адаптации в условиях многонациональной страны и отдельных регионов, многие отечественные ученые подчеркивают важность трансляции общих представлений о культуре, морали, а также законах принимающей стороны не только как средства формирования межэтнического уважения, толерантности, но и способа укрепления национальной безопасности России и недопущения раскола единства ее народов на почве межэтнического недопонимания. Так, юристы Я. Н. Родителява и Е. С. Царева отмечают, что «Российская Федерация при приеме новых будущих граждан заинтересована в их дальнейшей и ускоренной адаптации, в первую очередь культурной, так как, имея даже общие представления о культуре, морали, а также законах принимающей стороны, мигранты будут без особых проблем интегрироваться в российское общество» [9]. Этнолог О. В. Кульбачевская подчеркивает важность этнокультурных особенностей региона и адаптации мигрантов из сельской среды к городским условиям, этическим нормам и общепринятым неписаным правилам [10]. Социолог Ф. С. Кудзиева на примере Северной Осетии отмечает явление, характерное для всех регионов России: «...мигранты, приезжающие на сезонные заработки (экономический мотив) или на учебу, но не имеющие намерения остаться в республике, в среду и культуру принимающего сообщества погружаются достаточно поверхностно» [11].

Труды отечественных ученых охватывают широкий спектр аспектов единства народов России – от конституционно-правовых и идеологических до духовно-нравственных, исторических и культурных. Все авторы подчеркивают важность сохранения и укрепления общенационального единства как условия стабильности и развития страны, роль традиционных ценностей, исторической памяти и культурного диалога в формировании гражданской идентичности в полиэтническом обществе.

Данная работа восполняет дефицит концепций, учитывающих специфику полиэтнических регионов с титульным коренным населением. Авторы выходят за рамки общих теорий миграции, предлагая модель, балансирующую между укреплением общероссийской гражданской идентичности, сохранением культурного кода коренного мордовского народа и интеграцией новых членов сообщества.

Материалы и методы

Работа основывается на принципах социокультурного подхода, при котором в рамках социально-гуманитарной парадигмы исследуется фундаментальный способ социокультурного взаимодействия и адаптации (интеграция) народов, совместно проживающих в Республике Мордовия.

Эмпирическую базу составили данные аналитических отчетов территориальных органов МВД по миграционной ситуации в Республике Мордовия, Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия; материалы плановой работы и проектных мероприятий, проведенных

⁴ Колбаева З.И. Единство советских народов во Второй мировой войне: историческое значение межнациональной дружбы и сильной власти. В: Современное инженерное образование: вызовы и перспективы: мат-лы IV нац. науч.-практ. конф. Магнитогорск: Магнитогорский гос. техн. ун-т им. Г. И. Носова; 2025. С. 175–180. <https://elibrary.ru/rmjmf>

Научно-исследовательским институтом гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия (НИИГН), и некоммерческих общественных организаций на базе НИИГН (Мордовская региональная общественная организация (МРОО) «Культурно-языковое многообразие территории», Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Республике Мордовия); опыт реализации их успешных проектов «Поволжье. Взгляд со стороны» (2023–2024 гг.), «Цифровая мозаика мордовского языка» (2024–2025 гг.), «Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики» (2025 г.), доказавших эффективность современных форматов в сфере сохранения и трансляции поликультурного наследия; а также концептуальные наработки новых проектных идей.

Результаты исследования и их обсуждение

В Республику Мордовия, как и во многие другие регионы России, приезжают учиться и работать иностранные граждане и жители других российских территорий, что объясняет целесообразность социокультурной интеграции совместно проживающих людей к новой культурной реальности. Анализ миграционных процессов в республике⁵ выявляет ключевую проблему: недостаточная или неудачная культурная адаптация иностранных граждан и представителей многочисленных этносов России ведет к риску социальной изоляции, формированию замкнутых диаспорных сообществ и, как следствие, к возникновению напряженности на этнокультурной почве [12]. С другой стороны, стихийная ассимиляция, игнорирующая культурные потребности как принимающего сообщества, так и приезжих граждан, является контрпродуктивной и разрушительной.

Успешность освоения знаний о стране, правил поведения, правовых норм и др., необходимых для социокультурной интеграции, зависит от миграционной политики и отношения местного населения к приезжим. По методическим рекомендациям для органов государственной власти субъектов Российской Федерации «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации», разработанным Федеральным агентством по делам национальностей РФ, с региональными дополнениями в 13 муниципальных районах Республики Мордовия и городском округе Саранск было проведено 46 мероприятий с демонстрацией видеоролика⁶, специально разработанного и смонтированного для целевой аудитории – иностранных граждан из стран Центрально-Азиатского региона (Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), осуществляющих трудовую деятельность на территории региона (охват аудитории – 1 500 чел.)⁷.

Активистами НИИГН и МРОО «Культурно-языковое многообразие территории» была предложена модель активного культурного посредничества, инновационность которой заключается в синергии нескольких принципов (рис. 1).

Остановимся на них подробнее:

1. Принцип *мобильности и доступности* – отказ от пассивной модели, ожидающей самостоятельного визита приезжих (из других регионов страны или других стран) в учреждения культуры, в пользу активной – выезд с культурными мероприя-

⁵ Миграционные процессы в Республике Мордовия: Бюллетень Научного центра социально-экономического мониторинга. № 2 (22). Саранск: Изд-во Мордов. ун-та; 2024. URL: <http://ncsem.e-mordovia.ru/Documents/Publications/978-5-7103-4807-9.pdf> (дата обращения: 15.01.2026).

⁶ Мигрантам о Мордовии: видеолекция [Электронный ресурс]. Поликультура – ключ к взаимопониманию: Rutube-канал МРОО «Культурно-языковое многообразие территории». URL: <https://clck.ru/3QjQ2i> (дата обращения: 15.01.2026).

⁷ Адаптация мигрантов: итоги работы за 2025 год [Электронный ресурс]. МРОО «Культурно-языковое многообразие территории»: официальный сайт НКО. URL: <https://dlc-mordovia.ru/Подведены-итоги-годового-проекта-по-социально-правовой-адаптации-трудоустройства-мигрантов-в-Республике-Мордовия/> (дата обращения: 15.01.2026).

Р и с. 1. Принципы построения модели активного культурного посредничества
 F i g. 1. Principles for constructing a model of active cultural mediation

Источник: схема составлена авторами.

Source: The scheme was compiled by the authors.

тиями непосредственно на предприятия и в учебные заведения. Это снимает барьеры, связанные с незнанием инфраструктуры, нехваткой времени и психологическим дискомфортом.

2. Принцип *диалога и соучастия*, когда ключевым форматом становится интерактивное общение на местах работы или учебы, построенное на диалоге, обсуждении, ответах на реальные вопросы аудитории, просмотре коротких видеопрезентаций, что трансформирует целевых участников из объекта просвещения в субъект коммуникации.

3. Принцип *культурного погружения через искусство*, когда понимание культуры происходит не только на когнитивном, но и на эмоциональном уровне через театральные миниатюры с использованием национальных языков и синхронного перевода, демонстрацию традиционных костюмов и обрядов (например, во время спектаклей Мордовского национального драматического театра «Масторава», «Эрзя. Летящий к свету», «Серебряное озеро» (Сиянь эрхке) и др.). Таким образом формируется не просто знание, а живой, эмоционально окрашенный образ принимающего региона.

4. Принцип *двунаправленности*, когда проект работает не только с иностранными / иногородними гражданами, но и с руководителями предприятий и образовательных учреждений, проводя для них специальные семинары-тренинги, что способствует выработке компетентных управленческих решений в сфере межкультурных отношений на местах.

5. Принцип *коммуникативного поведения* в межкультурной коммуникации включает: знание интерактивных, культурно обусловленных правил общения и поведения (вербального и невербального), знание этикета и др.; знание предписаний, правил и норм, принятых в иной культуре и владение ими; ориентацию на социальные роли и, как следствие, адекватное ролевое поведение (межкультурный менеджмент); коммуникативные стратегии; отбор языковых средств в соответствии с избранной социокультурной и стилистической тональностью; мотивацию как установку на восприятие другой культуры [13].

6. Принцип *визуализации информации*, когда подготовка визуального сопровождения адаптационных мероприятий способствует более комфортному восприятию информации, наглядный материал (раздаточный материал (рис. 2), презентация, видеоряд) помогает в условиях невысокого уровня владения русским языком у работающих иностранцев. Особое внимание при подготовке визуального материала уделяется общему историческому контексту: взаимопомощи между народами России и стран СНГ в разные исторические периоды.

Мордовия промышленная

ООО «Саранскабель»

ОАО «Консервный завод Саранский»

АО «Оптическое волоконные системы»

Сыраренный завод «Сармит»

Мясоперерабатывающий комплекс АО ПТФ Чамзинская

Столица Мордовии - город Саранск

Саранск возник как военная крепость в 1641 году.

Рабов Н. В. Саранск XVII в. 2007г. (Центр и периферия. 2011. №1. С. 30)

Шумбрат! О Мордовии

Мордовия традиционная

В республике проводятся свои национальные праздники и фестивали: мокшанский - «Акша келу» (Белая береза), эрзянский - «Раскень озк» (Родовое моление), татарский - «Сабантуй» (Праздник плуга), русский - «День славянской письменности».

Мордовия земляки

Федор Фелорович Ушаков (1745 -1817), русский флотоводец, командующий Черноморским флотом (1790 - 1798); командующий русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798 - 1800), адмирал.

Степан Дмитриевич Эрзя (Нефёдов, 1876 - 1959), выдающийся скульптор и художник, представитель стиля «модерн».

Михаил Петрович Девятсев (1917 - 2002), советский лётчик, Герой Советского Союза.

Мордовия культурная

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрзя, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 61

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина, г. Саранск, ул. Саранская, 2

Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941–1945 гг., г. Саранск, ул. Советская, 34 А

Центр национальной культуры, РМ, Старошайговский район, село Старая Теризморга, ул. Центральная, 97

Дом-музей «Этно-клуб» им. В. И. Ромашкина, РМ, Конкурковский район, село Подлесная Тавла, ул. Московская, 96

Р и с. 2. Брошюра о Мордовии
Fig. 2. A brochure about Mordovia

Источник: составлено авторами.
Source: Complited by the authors.

Инновационный подход к культурной адаптации иностранных и иногородних граждан, работающих или обучающихся в Республике Мордовия, нацелен на глубокое ознакомление с многогранной культурой принимающего региона, его историей, фольклором [7], традициями и обычаями. Он способствует формированию позитивного отношения к Мордовии и облегчению вхождения в местное сообщество.

Реализация предложенной нами модели направлена на достижение конкретных качественных изменений: повышение уровня культурной осведомленности представителей разных культур (как принимающей стороны, так и приезжих из других регионов или стран), развитие межнационального и межкультурного диалога, улучшение взаимопонима-

ния между этническими сообществами⁸. Оценку социального эффекта можно проводить через социологические исследования и опросы целевых аудиторий (до и после мероприятий), промежуточный мониторинг обратной связи в партнерских сообществах и СМИ.

В ходе исследования мы пришли к выводу, что для обеспечения межэтнического и межкультурного консенсуса в России, стабильности и устойчивого развития страны необходимо на постоянной основе проводить: а) научные исследования в области культурологии, этнологии и социологии, чтобы понимать динамику межнациональных отношений и своевременно выявлять потенциальные конфликтогенные факторы; б) совершенствовать законодательную базу на основе конституционных поправок, направленных на защиту этнокультурного многообразия и укрепление гражданской идентичности; в) укреплять межведомственное взаимодействие между федеральными, региональными и муниципальными органами власти, институтами гражданского общества (национально-культурными автономиями и общественными организациями) для эффективной реализации государственной национальной политики; г) развивать межрегиональное и международное сотрудничество в сфере культуры, образования и науки для обмена лучшими практиками гармонизации межнациональных отношений; д) активно вовлекать молодежь в программы межкультурного диалога, волонтерские и патриотические инициативы для формирования толерантного сознания через медиапространство [14] и просветительские проекты, тем самым противодействуя информационным угрозам (экстремизм, ксенофобия, фальсификация истории и др.).

Эти и другие меры будут обсуждаться представителями органов государственной власти и местного самоуправления, учеными, педагогами, сотрудниками учреждений культуры и общественными деятелями на предстоящей научно-практической конференции НИИГН «Этнокультурное многообразие региона как основа национальной безопасности Российской Федерации»⁹, приуроченной к Году единства народов России, которая состоится 28–29 апреля 2026 г. в рамках проведения Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.

Заключение

Опыт культурологического осмысления интеграционных процессов в Республике Мордовия и проектные практики некоммерческих организаций, активно функционирующих на базе НИИГН, показывают, что путь к подлинному единству лежит не через нивелирование культурных различий, а через их познание, уважение и принятие. Модель активного культурного посредничества, которую можно масштабировать и в других полиэтничных регионах страны, представляет собой практический инструмент, актуализирующий локальное поликультурное наследие в открытой, привлекательной и понятной для «новых жителей» региона форме. Проектная идея способствует формированию толерантного отношения к представителям других культур, снижает риск межэтнических конфликтов и укрепляет межнациональное согласие в регионе, создавая позитивный имидж региона, заботящегося о благополучии своего населения. Способствуя успешной интеграции иностранных граждан в российское сообщество и иногородних работников – в поликультурное пространство региона, проект поможет укрепить общероссийскую идентичность, сохраняя многообразие самобытных культур. Таким образом, культурное многообразие перестает быть абстрактной ценностью, а становится работающим механизмом социокультурной интеграции, создающим общее пространство взаимного уважения и гражданской ответственности.

⁸ Никонова Л.И., Трибушинина С.Д. Взаимовлияние культур: к некоторым вопросам процесса аккультурации мордвы. В: Память прошлого – сценарии будущего: проблемы региональной гуманитарной науки: мат-лы Всерос. науч. конф. Саранск: НИИГН; 2023. С. 531–535. <https://elibrary.ru/wrgqyf>

⁹ Этнокультурное многообразие региона как основа национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]. НИИГН: официальный сайт. URL: <https://niign.ru/novosti/etnokulturnoe-mnogooobrazie-regiona-kak-osnova-naczionalnoj-bezopasnosti-rossijskoj-federaczii> (дата обращения: 15.01.2026).

В разработанной двунаправленной модели фокус смещается с «адаптации приезжих» на «культурное посредничество и диалог», в котором активно участвует принимающее сообщество, поэтому интеграция понимается как совместное производство общей социальной реальности. Научно-обоснованная концепция имеет прогностическую силу и может быть адаптирована для других полиэтничных регионов, обеспечивая как научную строгость, так и практическую применимость исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Lapteva I., Borisova O., Černov A. La triade «ethnie – langue – culture» pour préserver l'héritage linguistique et culturel. *Études Finno-Ougriennes*. 2024;56:173–186. <https://doi.org/10.4000/12y51>
2. Ломшина Е.Н., Антипкина Е.Н. Сохраняя традиции: создаем будущее. Культурно-исторический проект по сохранению культурного наследия народов Мордовии. *Финно-угорский мир*. 2022;14(4):500–501. URL: <https://csfu.mrsu.ru/ru/archives/4402> (дата обращения: 18.01.2026).
3. Куршева Г.А., Лаптева И.В., Чернов А.В., Бикейкин Е.Н. Медийность мероприятий в области культуры и общественный резонанс (на материале Республики Мордовия). *Регионоведение*. 2022;30(1):226–243. <https://doi.org/10.15507/2413-1407.118.030.202201.226-243>
4. Ломшина Е.Н., Сафонкина О.С., Антипкина Е.Н. Исследование этнокультурных ценностей в финно-угорских регионах: доминанты финно-угорской культуры и способы их актуализации в современном социуме. *Финно-угорский мир*. 2021;13(4):428–439. <https://doi.org/10.15507/2076-2577.013.2021.04.428-439>
5. Желинский А.И. Традиционные духовно-нравственные ценности как основа государственного единства народов Российской Федерации: правовой аспект. *Актуальные проблемы государства и права*. 2025;9(2):188–195. <https://doi.org/10.20310/2587-9340-2025-9-2-188-195>
6. Рубан Л.С., Бояркина А.В. Российская традиция представлений о единстве мира и «единой судьбе» народов. *Наука. Культура. Общество*. 2020;26(3):56–67. <https://doi.org/10.19181/2308829X-2020-3.5>
7. Лаптева И.В., Ивлева А.Ю., Юрченкова Н.Г. Развитие фольклористики в НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия: ретроспектива и перспектива. *Ежегодник финно-угорских исследований*. 2025;19(2):196–208. <https://doi.org/10.35634/2224-9443-2025-19-2-196-208>
8. Кузнецова Ю.В., Лаптева И.В., Ивлева А.Ю. Феномен успеха в русской культурной и языковой картине мира: лингвокультурологический аспект. *Общество: философия, история, культура*. 2025;(9):113–120. <https://doi.org/10.24158/fik.2025.9.15>
9. Родителева Я.Н., Царева Е.С. Культурная адаптация мигрантов как условие противодействия распространению экстремизма на территории Российской Федерации. *Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки*. 2021;7(3):277–284. [https://doi.org/10.37279/2413-1733-2021-7-3\(1\)-277-284](https://doi.org/10.37279/2413-1733-2021-7-3(1)-277-284)
10. Кульбачевская О.В. Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в России: к вопросу о межкультурном взаимодействии. *Вестник антропологии*. 2020;(4):136–152. <https://doi.org/10.33876/2311-0546/2020-52-4/136-152>
11. Кудзиева Ф.С. Социокультурная адаптация мигрантов в Республике Северная Осетия – Алания. *Теории и проблемы политических исследований*. 2020;9(3А):135–145. <https://elibrary.ru/lzwmbw>
12. Козин В.В., Калачина О.С. Миграционные процессы в Республике Мордовия: социокультурные аспекты адаптации принимающей стороны. *Мир науки. Социология, филология, культурология*. 2022;13(4). URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/20SCSK422.pdf> (дата обращения: 18.01.2026).
13. Фурманова В.П., Лаптева И.В. Коммуникативное поведение в межкультурном общении: дискурсивно-интерпретационный анализ. *Центр и периферия*. 2020;(3):4–7. URL: <https://www.niign.ru/centrandperifirya/3-2020-czentr-i-periferiya.pdf> (дата обращения: 18.01.2026).
14. Трибушинина С.Д. Мордовская культура в этнокультурном пространстве России. В: Многогранный мир традиционной культуры и народного художественного творчества: мат-лы II Междунар. науч.-практ. конф. Казань: Казанский государственный институт культуры; 2025. С. 219–224. <https://elibrary.ru/gwfomd>

Информация об авторах:

Лаптева Ирина Валерьевна, доктор философских наук, доцент, главный научный сотрудник – заведующий отделом теории и истории культуры Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия (430005, Российская Федерация,

г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 3), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0444-4237>, SPIN-код: 9810-4143, laptevaiv@yandex.ru

Трибушинина Светлана Дмитриевна, кандидат культурологии, старший научный сотрудник отдела теории и истории культуры Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 3), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3472-3640>, SPIN-код: 6652-8104, tribushinina85@mail.ru

Кузнецова Юлия Викторовна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры дизайна и рекламы МГУ им. Н. П. Огарёва (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8709-6081>, SPIN-код: 9818-7915, kuv@bk.ru

Заявленный вклад авторов:

И. В. Лаптева – создание и подготовка рукописи: написание черновика рукописи, включая его перевод на иностранный язык; формулирование идеи исследования, целей и задач; контроль, лидерство и наставничество в процессе планирования и проведения исследования.

С. Д. Трибушинина – создание и подготовка рукописи: написание черновика рукописи, включая его перевод на иностранный язык; проверка воспроизводимости результатов исследования в рамках задач работы.

Ю. В. Кузнецова – создание и подготовка рукописи: написание черновика рукописи, включая его перевод на иностранный язык; проверка воспроизводимости результатов исследования в рамках задач работы.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Поступила 29.12.2025; одобрена после рецензирования 03.02.2026; принята к публикации 10.02.2026.

REFERENCES

1. Lapteva I., Borisova O., Černov A. La triade «ethnie – langue – culture» pour préserver l'héritage linguistique et culturel. *Études Finno-Ougriennes*. 2024;56:173–186. (In Fr.) <https://doi.org/10.4000/12y51>
2. Lomshina E.N., Antipkina E.N. Keeping Traditions: We Create the Future. Cultural and Historical Project to Preserve the Cultural Heritage of the Peoples of Mordovia. *Finno-Ugric World*. 2022;14(4):500–501. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://csfu.mrsu.ru/ru/archives/4402> (accessed 18.01.2026).
3. Kursheva G.A., Lapteva I.V., Chernov A.V., Bikeykin E.N. Media Coverage of the Activities in the Field of Culture and Public Resonance (on the Material of the Republic of Mordovia). *Regionology*. 2022;30(1):226–243. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.15507/2413-1407.118.030.202201.226-243>
4. Lomshina E.N., Safonkina O.S., Antipkina E.N. Study of Ethnocultural Values in the Finno-Ugric Regions: Dominants of Finno-Ugric Culture and Ways of Their Actualization in Modern Society. *Finno-Ugric World*. 2021;13(4):428–439. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.15507/2076-2577.013.2021.04.428-439>
5. Zhelinsky A.I. Traditional Spiritual and Moral Values as the Basis of the State Unity of the Peoples of the Russian Federation: Legal Aspect. *Current Issues of the State and Law*. 2025;9(2):188–195. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.20310/2587-9340-2025-9-2-188-195>
6. Ruban L.S., Boyarkina A.V. Russian Tradition of Ideas about the Unity of the World and the «Common Destiny» of Peoples. *Science. Culture. Society*. 2020;26(3):56–67. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.19181/2308829X-2020-3.5>
7. Lapteva I.V., Ivleva A.Yu., Yurchenkova N.G. Development of Folklore Studies at the Research Institute of the Humanities by the Government of the Republic of Mordovia: Retrospective and Future Prospects. *Yearbook of Finno-Ugric Studies*. 2025;19(2):196–208. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.35634/2224-9443-2025-19-2-196-208>
8. Kuznetsova Yu.V., Lapteva I.V., Ivleva A.Yu. Success Phenomenon in the Russian Culture and Language World Picture: Linguo-Cultural Aspect. *Society: Philosophy, History, Culture*. 2025;(9):113–120. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.24158/fik.2025.9.15>
9. Roditeleva Y.N., Tsareva E.S. Cultural Adaptation of Migrants as a Condition for Countering

the Spread of Extremism in the Russian Federation. *Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Juridical Science*. 2021;7(3):277–284. (In Russ., abstract in Eng.) [https://doi.org/10.37279/2413-1733-2021-7-3\(1\)-277-284](https://doi.org/10.37279/2413-1733-2021-7-3(1)-277-284)

10. Kulbachevskaya O.V. Socio-Cultural Adaptation and Integration of Migrants in Russia: On the Issue of Intercultural Interaction. *Herald of Anthropology*. 2020;(4):136–152. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.33876/2311-0546/2020-52-4/136-152>
11. Kudzieva F.S. Socio-Cultural Adaptation of Migrants in the Republic of North Ossetia – Alania. *Theories and Problems of Political Studies*. 2020;9(3A):135–145. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/lzwmwbw>
12. Kozin V.V., Kalachina O.S. Migration Processes in the Republic of Mordovia: Socio-Cultural Aspects of Adaptation of the Host Country. *World of Science. Ser.: Sociology, Philology, Cultural Studies*. 2022; 13(4). (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://sfk-mn.ru/PDF/20SC-SK422.pdf> (accessed 18.01.2026).
13. Furmanova V.P., Lapteva I.V. [Communicative Behavior in Intercultural Communication: Discursive and Interpretative Analysis]. *Center and Periphery*. 2020;(3):4–7. (In Russ.) Available at: <https://www.niign.ru/centrandperifirya/3-2020-czentr-i-periferiya.pdf> (accessed 18.01.2026).
14. Tribushinina S.D. Mordovian Culture in the Ethnocultural Space of Russia. In: [The Multifaceted World of Traditional Culture and Folk Art: Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference]. Kazan; 2025. P. 219–224. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/gwfomd>

Information about the authors:

Irina V. Lapteva, Dr.Sci. (Philos.), Associate Professor, Principal Researcher – Head of the Department of Theory and History of Culture, Research Institute of the Humanities by the Government of the Republic of Mordovia (3 L. Tolstoy St., Saransk 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0444-4237>, SPIN-code: 9810-4143, laptevaiv@yandex.ru

Svetlana D. Tribushinina, Dr.Sci. (Cult.), Senior Researcher of the Department of Theory and History of Culture, Research Institute of the Humanities by the Government of the Republic of Mordovia (3 L. Tolstoy St., Saransk 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3472-3640>, SPIN-code: 6652-8104, tribushinina85@mail.ru

Yulia V. Kuznetsova, Cand. Sci. (Philos.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Design and Advertising, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8709-6081>, SPIN-code: 9818-7915, kuv@bk.ru

Authors' contribution:

I. V. Lapteva – preparation and creation of the published work: specifically writing the initial draft (including substantive translation); formulation of research idea, goals and aims; oversight and leadership responsibility for the research activity planning and execution, including mentorship external to the core team.

S. D. Tribushinina – preparation and creation of the published work, specifically writing the initial draft (including substantive translation); verification, whether as a part of the activity or separate, of the reproducibility of results and other research outputs and other research outputs.

Yu. V. Kuznetsova – preparation and creation of the published work, specifically writing the initial draft (including substantive translation); verification, whether as a part of the activity or separate, of the reproducibility of results and other research outputs and other research outputs.

All authors have read and approved the final manuscript.

Submitted 29.12.2025; revised 03.02.2026; accepted 10.02.2026.